

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 258 sahifa,
2-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	14
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi va o'qituvchi kompetentligiga ta'siri	22
Abduyev Sheroz	
Boshlang'ich ta'limda "tabiatshunoslik" fanini raqamli platformalar orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish: 5e modeli asosida dizayn, baholash va joriy etish.....	25
Ahmadaliyev Shohruh Bahromjon o'g'li	
Ingliz va rus leksikografiyasida o'zbek milliy taom nomlarining lingvistik tahlili	30
Bobojonova Zarina Rashidovna	
Rahbarlarda til bilish darajasi va hissiy intellekt (eq): o'zaro bog'liqlikni o'rganish	34
Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna	
Frazeologizmlarni o'rgatishda matn asosida integratsiyalashgan dars modeli: xorijiy til o'rganuvchilar tajribasi	38
Jumayeva Sadbarg Mirolimovna	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari: rivojlangan davlatlar tajribasi tahlili	42
Karimova Moxichehra Rixsibayevna	
Rus va ingliz tillarida sharqona realiyalarning leksik-semantik tasnifi	46
Kulmamatova Aziza Do'stmamat qizi	
TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish	50
Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi	
Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.....	53
Raximberganova Munajat Muzaffar qizi	
Structure of Social Conflict and Stages of its Development	57
Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini baholash va rag'batlantirish tizimini takomillashtirish.....	60
Abduraxmonova Nigoraxon Akramali qizi	
Expression of National Mental Characteristics in the Uzbek Lullaby.....	64
Alimbayeva Shaxlo Tursunovna	
Bo'lajak "texnologiya" fani o'qituvchilarini kasbiy faoliyatga tayyorlashda kreativ kompetentlikni rivojlantirish tizimining pedagogik zarurati	69
Avazov G'oyibnazar Berdiyevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda integratsiyalashgan ta'lim faoliyatini rivojlantirish orqali kommunikativ salohiyatini shakllantirish	72
Baratova Yulduz Asadullayevna	
Umumta'lim maktablarida molekulyar fizikani o'qitishning hozirgi holati	76
Boymirov Sherzod Tuxtayevich, Xudoynazarova Visola Musurmonqul qizi	
Ingliz tilini o'qitishda talabalarining mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini akt vositasida rivojlantirish	80
Ergasheva Sevaraxon Ravshanjon qizi	
Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish istiqbollari.....	84
O'rinova Feruzaxon O'ljayevna, Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi	
IIV litsey o'quvchilarining liderlik kompetensiyasini rivojlantirishning psixologik xususiyatlari.....	90
Gadoyeva Dildora Baxtiyorovna	
Improving the System of Human Resource Capacity Management in Higher Education Institutions: Evidence from Uzbekistan	98
Imomov I., Umirova D.	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatishning zamonaviy usullari.....	104
Iskandarova Munisa Bahodir qizi	
Tarbiyachi-pedagoglarning emotsional kompetensiyasini rivojlantirish	107
Jovmirzayeva Nargiza Quvondiqovna	

Maktabgacha ta'lim yoshdagi giperaktiv bolalarga ta'lim berishning pedagogik-psixologik usullari.....	110
<i>Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Kamalova Sarvinoz</i>	
Blum taksonomiyasi asosida ilmiy kompetentlikni takomillashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	113
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi ovoz buzulishiga ega bolalar bilan guruhli mashg'ulotlarni tashkil qilish	117
<i>Umida O'tbasarova Mexmanovna, Maksudbekova Xovvajon Xamidbek qizi</i>	
Bolalar jamoasida do'stona munosabatlarni shakllantirishda rivojlanish markazlarida loyiha asosida o'qitish texnologiyasidan foydalanish usullari	121
<i>Quronova Ismigul Xolmurod qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda innovatsion metodlar orqali o'z-o'zini rivojlantirish ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	126
<i>Rustamova Davlatxon Toyirjon qizi</i>	
Oliy ta'limda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning innovatsion modellari	131
<i>Sanayeva Surayyo Bobonazarovna</i>	
"Tibbiy radiologiya" fanini o'qitishda pedagogik muloqot orqali tanqidiy operativ muloqotni o'stirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	139
<i>Shukurova Sevara Ilhomovna</i>	
Improving High Jump Techniques	143
<i>Tajimbetov Anvar Tengelbayevich</i>	
Filologik va ijtimoiy-siyosiy fanlarda ta'lim jarayonining innovatsion metodlari.....	146
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Понятие логического мышления и его особенности у младших школьников.....	149
<i>Ахмаджонова Нозима Нодиржон қизи</i>	
Интеграция психологии, обучения английскому языку, дошкольного образования и туризма: междисциплинарная модель формирующего опыта	152
<i>Омонуллаева Дилофуза Асадулла қизи</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'yin faoliyatida ijtimoiy motivlarni shakllantirish usullari.....	157
<i>Abduvaxobova Nodira</i>	
Boshlang'ich ta'limda kognitiv faollikni rivojlantirishning afzalliklari.....	160
<i>Ismailova Nozima Umaraliyevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini matnни tahlil qilishga o'rgatishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyati.....	164
<i>Utanbayeva Dildora Abdixadirovna</i>	
Dorivor o'simliklar kursini o'qitish metodikasini takomillashtirishda keys texnologiyalaridan foydalanish	168
<i>Mirzaboyev Timur Bisenbay o'g'li</i>	
Oliy ta'lim talabalarida ijtimoiy-axloqiy kompetensiyani rivojlantirish: empirik tadqiqot natijalari	171
<i>To'raqulov Akbar Rustam o'g'li</i>	
Gerontotexnologiya ijtimoiy-pedagogik innovatsiya sifatida	175
<i>Temirova Muyassar Abdulkarim qizi</i>	
O'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda Sharq mutafakkirlarining qarashlaridan foydalanish	180
<i>Raximova Surayyo Otabek qizi</i>	
Yoshlarni kasb tanlashda ruhiy tayyorgarlik va shaxsiy qobiliyatlarni baholash	183
<i>Biysenov Temirbek Taumuratovich</i>	
Talabalarni ta'limiy qadriyatlar asosida pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirishning ahamiyati.....	188
<i>Choriyeva Surayyo Choriyevna</i>	
Differences Between Computer-Based and Paper-Based Assessment in Inclusive Education	192
<i>Davidova Sayyora Sirojiddin kizi</i>	
Raqamli muhit sharoitida ma'naviy-axloqiy tarbiya jarayonining pedagogik modeli va tajriba-sinov natijalari	196
<i>Donayeva Nozimaxon Norbo'tayevna</i>	
Intellekt xarita yordamida o'quvchilarda "emotsional intellekt"ni rivojlantirish.....	201
<i>G'aniyev Abduqahhor Gadoyevich</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda o'yin faoliyatining psixologik-pedagogik ahamiyati	206
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarini innovatsion yondashuv asosida boshqarishning nazariy asoslari	210
<i>Mannanova Nargiza Xaydarovna</i>	

Ingliz tilini o'rgatishda ona tilidan keng foydalanishning salbiy va ijobiy jihatlari	215
Masharipova Kumushoy Amin qizi	
The Relationship Between Critical Thinking and Reading Comprehension in Primary School Students.....	218
Mavlonova Dildora Shukhrat kizi	
Tasviriy san'at mashg'ulotlarida zamonaviy metodlardan foydalanish	222
N. K. Musayeva, U. O. Ziyatova	
Singapurning ta'lim falsafasi: korporativ madaniyatni ma'naviy-ma'rifiy rivojlanish bilan integratsiyalash ...	226
Nishonov Xayrulla Xolmirzaevich	
The Anthropocentric Paradigm in Modern Linguistics: Cognitive Linguistics and Linguacultural Studies in The Study of Language, Consciousness, and Culture	230
Rajabova Shaxlo Shodmonovna	
Bugungi globallashuv davrida ta'lim tizimini rivojlantirish va uning sifatini oshirishda nostandart yondashuvning ahamiyati	234
Ramazonova Salomat Saidovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kreativ sinflar ishini tashkil etishga tayyorlash	238
Saidova Gulruh Halim qizi	
O'zbek oilalarida ota-ona va farzand munosabatlarini tashxis qilishning psixologik xususiyatlari (Farg'ona vodiysi misolida).....	242
Turg'unboeva Azizaxon G'ulomovna	
Сущность и специфика развития билингвизма у детей дошкольников	246
Истамова Нигора Азимжановна	
Zamonaviy rahbarning innovatsion boshqarish texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari	249
Xakimova Dildora Mashrabjonovna	
Креативный подход к развитию лингвометодического мышления студентов-филологов	253
Ходжаниязова Айгуль Айтмуратовна	

TASVIRIY SAN'AT MASHG'ULOTLARIDA ZAMONAVIY METODLARDAN FOYDALANISH

N. K. Musayeva

PhD, NavDU Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

U. O. Ziyatova

NavDU Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada tasviriy san'at mashg'ulotlarida zamonaviy pedagogik metodlarning afzalliklari, ularni qo'llashning samarali usullari hamda ta'lim sifati va o'quvchilar ijodiy salohiyatiga ko'rsatadigan ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, interfaol yondashuvlar, loyiha asosidagi faoliyat va raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali tasviriy san'at mashg'ulotlarining mazmunini boyitish imkoniyatlari ilmiy asosda yoritiladi.

Kalit so'zlar: interfaol ta'lim, loyihaviy faoliyat, multimedia vositalari, raqamli texnologiyalar, tasviriy san'at, ijodiy tafakkur, erkin fikr bildirish.

Abstract: This article analyzes the advantages of applying modern pedagogical methods in fine arts classes, effective strategies for their implementation, and their impact on both the quality of education and students' creative potential. Furthermore, the article explores how interactive learning, project-based activities, and digital technologies can enrich the content of fine arts instruction and foster students' creative thinking and free expression.

Key words: interactive learning, project-based activities, multimedia tools, digital technologies, fine arts, creative thinking, free expression of ideas.

Аннотация: В статье рассматриваются преимущества современных педагогических методов на занятиях по изобразительному искусству, эффективные способы их применения, а также их влияние на качество образования и творческий потенциал учащихся. Особое внимание уделяется возможностям использования интерактивного обучения, проектной деятельности и цифровых технологий для обогащения содержания уроков изобразительного искусства и развития творческого мышления учащихся.

Ключевые слова: интерактивное обучение, проектная деятельность, мультимедийные средства, цифровые технологии, изобразительное искусство, творческое мышление, свободное выражение мнения.

KIRISH

Bugungi kunda ta'lim tizimi yangi davrga qadam qo'ymoqda. An'anaviy usullar zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashib, o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qilishga xizmat qilmoqda. Xususan, tasviriy san'at mashg'ulotlarida innovatsion metodlardan foydalanish bolalarda ijodiy tafakkur, estetik did va o'ziga bo'lgan ishonchni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Raqamli vositalar, interaktiv metodlar va kreativ yondashuvlar orqali darslar yanada jozibador va esda qolarli bo'lib bormoqda. Tasviriy san'at o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish, estetik did va badiiy mahoratni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda ta'lim jarayonini samaraliroq qilish maqsadida zamonaviy pedagogik metodlar va texnologiyalarni joriy etish talab qilinmoqda. Tasviriy san'at ta'limi o'quvchilarda nafaqat texnik ko'nikmalarni shakllantirish, balki estetik didni rivojlantirish, ijodiy fikrlashni rag'batlantirish va madaniy merosni anglashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy pedagogik metodlar o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash, individual yondashuvni kuchaytirish, ijodiy qobiliyatlarni oshirishga qaratilgan. Bu metodlarga interfaol ta'lim, loyihaviy faoliyat, multimedia vositalari, raqamli texnologiyalar va boshqalar kiradi. An'anaviy ta'lim usullari ko'pincha o'quvchilarning passiv qabul qiluvchi sifatida qatnashishiga olib keladi, bu esa ijodiy salohiyatning to'la rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. Shu sababli, zamonaviy pedagogik yondashuvlar va metodlarni joriy etish ta'lim jarayonini yanada samarali va interfaol qilishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. So'nggi yillarda ta'lim sohasida raqamli texnologiyalar, interfaol o'quv usullari, loyiha asosida o'rganish, virtual va kengaytirilgan haqiqat kabi yangi metodlar keng tatbiq etilmoqda. Bu metodlar o'quvchilarni faol ishtirokchiga aylantirib, ularning bilim va ko'nikmalarini amaliy jihatdan mustahkamlashga yordam beradi. Ayniqsa, tasviriy san'at kabi ijodiy fanlarda bu usullar o'quvchilarning

ijodiy tafakkurini oshirish va o'z fikrini erkin ifodalash imkonini yaratadi. Shu nuqtayi nazardan, zamonaviy pedagogik metodlarni tasviriy san'at mashg'ulotlariga tatbiq etishning samaradorligini o'rganish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tasviriy san'at ta'limi bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar va nazariy manbalar tahlili shuni ko'rsatadiki, so'nggi yillarda bu sohada interfaol metodlar, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), hamda STEAM yondashuvi keng qo'llanilmoqda. Adabiyotlar tahlili orqali tasviriy san'at darslarida zamonaviy metodlarning qanday afzalliklari va dolzarb muammolari borligi aniqlanadi.

An'anaviy yondashuvlar va ularning chegaralari ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, an'anaviy yondashuvlarda o'quvchilar ko'proq nusxa ko'chirishga, tayyor namunalardan asosida ishlashga yo'naltirilgan bo'ladi. Bu esa ularning mustaqil fikrlash, tahlil qilish va ijodiy yondashuv qobiliyatini cheklaydi. Shu sabab, so'nggi yillarda yangi metodlarga ehtiyoj ortib bormoqda.^[1]

Interfaol va ijodiy metodlar haqida ilmiy yondashuvlar M. Vygotskiy va J. Dyui pedagogikasi asosida rivojlangan interfaol ta'lim metodlari haqida bir qancha ilmiy manbalarda tasviriy san'at darslarida guruhli ishlar, muammoli vaziyatlar, o'zaro muhokamalar o'quvchilarning faolligini oshirishi ta'kidlangan. Bu usullar orqali o'quvchilar o'z fikrlarini bildirish, asarlarni tahlil qilish, bahs yuritish ko'nikmalariga ega bo'ladilar.^[3]

Multimedia va raqamli texnologiyalar roli O'zbekiston milliy universiteti va Toshkent davlat san'at va madaniyat instituti olimlari tomonidan chop etilgan maqolalarda multimedia vositalarining tasviriy san'at darslarida qo'llanilishi pedagogik samaradorlikni oshirishda muhim omil sifatida ko'rsatiladi. Xususan, grafik dizayn dasturlari, raqamli chizmachilik vositalari va interaktiv o'quv platformalari darsni jonlantiradi, o'quvchilarning ijodiy salohiyatini kengaytiradi.^[4]

Xalqaro tajriba Xalqaro adabiyotlarda raqamli texnologiyalar yordamida san'at ta'limi samaradorligini oshirish bo'yicha ko'plab loyihalar yoritilgan. STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) konsepsiyasining joriy etilishi orqali tasviriy san'at fanini texnologik vositalar bilan uyg'unlashtirish samarali deb topilgan. Masalan, Finlyandiya va Janubiy Koreya ta'lim tizimlarida san'atga oid virtual loyihalar, 3D modellash-tirish va raqamli portfolio yaratish keng yo'lga qo'yilgan.^[7]

Dolzarb muammolar va takliflar asosida O'zbekiston va boshqa rivojlanayotgan mamlakatlarda multimedia texnologiyalarining maktablarga kirib kelishida bir qator cheklovlar mavjud. Ilmiy maqolalarda texnik vositalarning yetishmovchiligi, o'qituvchilarning raqamli savodxonligi pastligi va o'quv dasturlarining yangilanish ehtiyoji kabi muammolar ko'rsatib o'tilgan.^[8]

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda tasviriy san'at mashg'ulotlarida zamonaviy pedagogik metodlardan foydalanish samaradorligini aniqlash maqsad qilindi. Tadqiqot quyidagi zamonaviy metodlarni o'rganish va tahlil qilishga qaratildi:

- 1. Interfaol ta'lim metodlari** – o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, dars davomida dialog, muhokama, guruh ishlari va brainstorming kabi faoliyatlarni o'z ichiga oladi. Ushbu metodlar orqali o'quvchilar o'z fikrlarini erkin ifodalaydi, boshqa fikrlarni tinglaydi va birgalikda ijodiy yechimlarni topishga o'rgatiladi.
- 2. Loyihaviy ta'lim** – o'quvchilarga mustaqil yoki guruh bo'lib san'at asarlarini yaratish orqali amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish imkonini beradi. Bu metod o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rag'batlantirib, ularni mustaqil faoliyatga yo'naltiradi.
- 3. Multimedia va raqamli texnologiyalar** – kompyuter grafikasi va dizayn dasturlari (masalan, Adobe Photoshop, Illustrator), interaktiv doskalar, prezentatsiyalar va videolar dars jarayonini yanada boyitadi. Ushbu texnologiyalar yordamida o'quvchilar turli san'at texnikalarini osonroq o'rganadi va amaliy mashqlarni bajaradi.
- 4. Virtual va kengaytirilgan haqiqat (VR/AR)** – yangi texnologiyalar san'at obyektlarini 3D formatda ko'rish, tarixiy ekskursiyalarni virtual tarzda o'tkazish imkonini yaratadi. Bu esa o'quvchilarning san'atga qiziqishini oshiradi va mavzuni chuqurroq anglashga yordam beradi.

Multimedia va raqamli texnologiyalarning tasviriy san'at darslaridagi qo'llanilishi va ularning ta'limga olib kelgan yangiliklarini batafsil ko'rib chiqamiz. So'nggi yillarda multimedia va raqamli texnologiyalar ta'lim sohasida inqilobiy o'zgarishlarga olib keldi. Tasviriy san'at darslarida bu texnologiyalar quyidagi yo'llar bilan faol qo'llanilmoqda:

Vizual materiallarning boyligi va interfaoligi an'anaviy darslarda ko'proq qog'oz va bo'yoq vositalaridan foydalanilgan bo'lsa, hozirgi kunda o'qituvchilar kompyuter grafikasi va multimedia prezentatsiyalar yordamida mavzuni yanada tushunarli va qiziqarli tarzda tushuntirish imkoniga ega. Masalan, san'at tarixi, uslublar, rassomlarning asarlari interaktiv slaydlar orqali ko'rsatiladi, bu esa o'quvchilarning e'tiborini tortadi va tushunishni osonlashtiradi. Raqamli chizmachilik va dizayn dasturlari tasviriy san'at darslarida Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW kabi grafik dasturlardan foydalanish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu dasturlar o'quvchilarga chizmachilik, ranglar bilan ishlash, kompozitsiya yaratish kabi ko'nikmalarni raqamli muhitda o'rganishga yordam beradi. Natijada, an'anaviy texnikalarni raqamli formatda qo'llash va yangi ijodiy imkoniyatlarni kashf etish imkoniyati yuzaga keladi. Video va animatsiya materiallari video darsliklar, san'atga oid hujjatli filmlar va animatsiyalar o'quv jarayonini yanada jonlantiradi. Masalan, san'at uslublarining evolyutsiyasi yoki mashhur rassomlarning ijodiy jarayoni haqida tayyorlangan qisqa filmlar o'quvchilarni mavzu bilan chuqurroq tanishtiradi. Interaktiv doskalar va planshetlar interaktiv doskalar yordamida o'qituvchi darsni yanada dinamik o'tkazadi, chizish va rang berish jarayonlarini jonli namoyish qiladi. Planshetlarda raqamli bo'yoqlar va asboblardan yordamida o'quvchilar mustaqil ishlarni bajarishlari mumkin. Onlayn platformalar va resurslar bugungi kunda ko'plab ta'lim platformalari (masalan, Khan Academy, Coursera, YouTube) tasviriy san'at bo'yicha darslar, master-klasslar va amaliy mashqlarni taklif qiladi. Bu esa o'quvchilarga qo'shimcha manbalar orqali mustaqil o'rganish imkoniyatini yaratadi.

Multimedia va raqamli texnologiyalarning ta'limga olib kelgan yangiliklari quyidagilar:

- **Ijodiy erkinlik va keng imkoniyatlar:** Raqamli vositalar yordamida o'quvchilar yangi texnikalarni o'rganadi, tajriba qilishda erkin bo'ladi, hatto murakkab asarlarni yaratishda amaliy ko'mak oladi.
- **Oson qayta ishlash va tahrirlash:** An'anaviy chizmalarda xatolarni tuzatish qiyin bo'lsa, raqamli muhitda xatolarni osonlik bilan tuzatish mumkin.
- **Interaktiv va individual yondashuv:** Har bir o'quvchi o'z tezligida o'rganishi, mustaqil ishlashi uchun sharoit yaratiladi.
- **Resurslarga keng kirish:** Internet va raqamli kutubxonalar yordamida o'quvchilar va o'qituvchilar zamonaviy san'at, texnikalar va uslublar haqida yangi bilimlar olishadi.
- **Darslarni jonlantirish va motivatsiya oshirish:** Multimedia vositalari o'quvchilarning diqqatini jamlash va mavzuga qiziqishini oshirishda samarali vosita hisoblanadi.

O'zbekistonda ham tasviriy san'at ta'limi va zamonaviy loyihalar bo'yicha ko'plab yangiliklar amalga oshirildi. O'zbekistonda "Raqamli maktab" loyihasi doirasida maktablarda interaktiv doskalar, planshetlar, kompyuter sinflari joriy etilmoqda. Bu imkoniyatlar tasviriy san'at darslarida ham qo'llanilib, multimedia taqdimotlar, raqamli chizmachilik va animatsiya bilan tanishtirish imkonini beradi. San'at va madaniyatga oid onlayn platformalar ishlab chiqildi. Mahalliy tashkilotlar va ta'lim muassasalari tomonidan ishlab chiqilgan onlayn kurslar va video darsliklar mavjud.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot davomida tasviriy san'at darslarida zamonaviy pedagogik metodlar va raqamli texnologiyalarni qo'llashning ta'lim jarayoniga ta'siri keng qamrovda o'rganildi. Multimedia vositalari va interfaol metodlarning joriy qilinishi o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini sezilarli darajada oshirdi. Interaktiv prezentatsiyalar, videolar, animatsiyalar va raqamli chizmachilik mashg'ulotlari o'quvchilarning diqqatini jamlashga yordam beradi. So'rovnoma natijalariga ko'ra, respondentlarning 85% multimedia materiallar yordamida o'rganish ularni an'anaviy usullarga qaraganda ko'proq qiziqtirganini bildirgan. Raqamli grafik dasturlar yordamida o'quvchilar ijodiy ishlarni bajarishda yangi imkoniyatlar ochildi. Photoshop, Illustrator kabi dasturlarda ishlash jarayonida rang, kompozitsiya, chiziqlar va tekstura bilan amaliyot o'tkazish orqali san'at texnikasini chuqurroq anglashlari kuzatildi. Loyihaviy metod yordamida esa o'quvchilar mustaqil ijodiy ishlar yaratishga rag'batlantirildi. Natijada, darslarda olingan bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmalari oshdi. Zamonaviy usullar yordamida darslarni yanada interfaol va jonli o'tkazish imkoniyati paydo bo'ldi. Shuningdek, o'qituvchilar yangi texnologiyalarni o'zlashtirish jarayonida pedagogik ko'nikmalarini rivojlantirishdi. Virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalari san'at mavzularini chuqurroq o'zlashtirishga ko'maklashdi. VR/AR texnologiyalari orqali o'quvchilar san'at muzeylari va tarixiy ekskursiyalarni virtual tarzda ko'zdan kechirishdi. Bu usul san'at asarlarini turli burchaklardan ko'rish, ularning tarixiy va madaniy kontekstini yaxshiroq tushunishga yordam berdi. Virtual muhitda o'tkazilgan mashg'ulotlar o'quvchilarning mavzu bo'yicha bilimlarini mustahkamladi va ularning ijodiy qobiliyatlarini oshirdi.

Shu bilan birga, tadqiqotda ba'zi qiyinchiliklar ham aniqlangan. Raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash uchun maktablarda texnika va internet resurslarining yetishmasligi, o'qituvchilarning yangi dasturlarni o'zlashtirishda yuzaga keladigan qiyinchiliklari va o'quvchilarning texnologiyalarga bo'lgan o'rganish darajasi farqlari mavjudligi qayd etildi. Bu kamchiliklar ta'lim sifatiga ta'sir ko'rsatishi mumkinligi e'tiborga olindi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umuman olganda, tasviriy san'at darslarida zamonaviy metodlar, ayniqsa multimedia va raqamli texnologiyalarni qo'llash ta'lim jarayonini samarali va interfaol qiladi, o'quvchilarning ijodiy va amaliy ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, pedagoglarning ham faoliyatini yanada sifatli va innovatsion qilishga yordam beradi. Kelajakda texnik bazani yaxshilash va o'qituvchilarni malakasini oshirish orqali ushbu metodlarning samaradorligini yanada kuchaytirish mumkin.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, tasviriy san'at mashg'ulotlarida zamonaviy metodlardan, xususan, multimedia va raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim jarayonining samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Interfaol usullar va raqamli vositalar o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini kuchaytirib, ularning diqqatini jamlash va mavzuni chuqurroq o'zlashtirish imkonini beradi.

Raqamli grafik dasturlar va interaktiv platformalar yordamida o'quvchilar nafaqat an'anaviy san'at texnikalarini yaxshiroq egallaydi, balki zamonaviy ijodiy uslublarni ham o'rganadi. Bu o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirib, ularni kelajakda innovatsion yondashuvlarga tayyorlaydi.

O'qituvchilar uchun esa zamonaviy metodlar ta'lim jarayonini yanada samarali va qiziqarli qilishda yordam beradi. Bu usullar yordamida darslar interaktiv va dinamik shaklda tashkil qilinadi, o'quvchilar bilan muloqot va bahs-munozaralar ko'payadi, natijada pedagogik jarayon sifat jihatdan yaxshilanadi.

Virtual va kengaytirilgan haqiqat texnologiyalari san'at tarixini va madaniy merosni o'rganishda yangi imkoniyatlar yaratadi. Bu texnologiyalar yordamida o'quvchilar murakkab mavzularni vizual tarzda o'rganib, ularni yanada qiziqarli va tushunarli qiladi.

Shuningdek, zamonaviy metodlardan foydalanishda ayrim texnik va tashkiliy muammolar ham mavjudligi aniqlanib, ular ta'lim sifatiga ta'sir ko'rsatmoqda. Bunday muammolarni bartaraf etish uchun maktablarda texnologik bazani kuchaytirish, o'qituvchilar malakasini oshirish va o'quvchilarni texnologiyalar bilan ishlashga yaxshiroq o'rgatish zarur.

Xulosa qilib aytganda, tasviriy san'at darslarida zamonaviy metodlarni keng joriy etish nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki yosh avlodning kreativ salohiyatini rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi. Kelajakda ushbu usullarni yanada takomillashtirish va kengaytirish orqali san'at ta'limining xalqaro standartlarga moslashuvi va zamon talablariga javob berishi ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimova M. (2018). Tasviriy san'at darslarida an'anaviy metodlardan foydalanishning afzallik va kamchiliklari. Toshkent: O'qituvchi nashriyoti.
2. Sharipov S. (2019). O'quvchilarning ijodiy tafakkurini shakllantirishda tasviriy san'at fanining roli. Ilmiy-amaliy jurnal, 3(2), 45–51.
3. Jumayeva D. (2021). Tasviriy san'at ta'limida interfaol metodlardan foydalanish samaradorligi. Pedagogik innovatsiyalar, 7(1), 22–28.
4. Yo'ldoshev F. (2022). Raqamli texnologiyalar asosida san'at ta'limining innovatsion yo'nalishlari. San'at va Ta'lim, 2(4), 60–66.
5. Rasulova Z. (2023). Multimedia vositalarining tasviriy san'at darslaridagi o'rni. O'zbekiston pedagogik jurnali, 1(1), 39–43.
6. Wilson A., & Roberts K. (2020). Digital Media in Art Education: A Contemporary Approach. International Journal of Arts Education, 15(3), 75–89.
7. Huang Y. (2017). STEAM-based Learning and Visual Arts Integration in High Schools. Journal of Digital Art Education, 9(2), 101–109.
8. Tursunov A. (2022). Zamonaviy texnologiyalarni maktabda joriy etishdagi muammolar va yechimlar. Pedagogik izlanishlar, 4(3), 88–94.
9. Ministry of Public Education of the Republic of Uzbekistan. (2021). Raqamli maktab loyihasi haqida hisobot. Toshkent: Xalq ta'limi vazirligi.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.